

UOT 677:577.4

**TƏBİİ İPƏK LİFİN SUMAQ (LAT. RHUS) BİTKİ EKSTRAKTI İLƏ BOYADILMASI
TEKNOLOGİYASI**

QASIMOV İMRAN QASIM OĞLU

k.ü.f.d., dos.

**TOMUYEVA GÜNEL ANAR QIZI, ƏSƏDOVA GÜLNARƏ NÜRƏDDİN QIZI,
YUSUBOVA ZƏRİFƏ FUAD QIZI, MƏHƏRRƏMOVA NAİMƏ CEYHUN QIZI**
AR ETN Bioresurslar İnstitutu (Gəncə)

Xülasə. İsti ekstraksiya üsulu Sumaq (lat.Rhus) bitkisi ekstraktı alınmışdır. Ekstraktın fiziki kimyəvi parametrləri müəyyən edilmiş, mühitin pH-ı, müxtəlif rəngablardan istifadə edilməklə qəhvəyi, qırmızı, qara, qonur rənglər və onların müxtəlif rəng çalarları alınmışdır. pH-in müxtəlif qiymətlərində təbii ipək lif boyadılmış xarici təsirlərə qarşı davamlılıq və Dövlət Standartları tələblərinə, müvafiqlik (DS), rəng indeksi araşdırılmışdır.

Açar sözlər. Təbii ipək, sumaq, boya, rəngab, optiki sıxlıq

**ТЕХНОЛОГИЯ КРАШЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКОВОГО ВОЛОКНА
ЭКСТРАКТОМ РАСТЕНИЯ СУМАГ (ЛАТ. RHUS)**

КАСУМОВ ИМРАН КАСУМ

Кандидат химических наук, доцент.

**АЛИЕВА ШАХНАЗ КАДИР, АСАДОВА ГЮЛЬНАРА НУРАДДЕН КЫЗЫ,
ЮСУБОВА ЗАРИФА ФУАД,
МАГЕРРАМОВА НАИМА ДЖЕЙХУН**

Институт Биоресурсов Министерства Образования Азербайджанской
Республики (Гянджа)

Резюме. Экстракт растения сумах (лат. Rhus) получали методом горячей экстракции. Определены физико-химические показатели экстракта, определен pH среды, получены коричневые, красные, черные, желтовато-коричневые цвета и их различные оттенки с использованием различных красителей. Исследованы устойчивость к внешним воздействиям и соответствие требованиям ГОСТов цветности окрашенного натурального шелкового волокна при различных значениях pH.

Ключевые слова: натуральный шелк, сумах, краситель, цвет, оптическая плотность

**TECHNOLOGY OF DYEING NATURAL SILK FIBER WITH SUMAG (LAT. RHUS)
PLANT EXTRACT**

GASIMOV IMRAN GASIM

PhD., Assoc. Prof.

**ALIYEVA SHAHNAZ GADIR,
ASADOVA GULNARA NURADDIN, YUSUBOVA ZARIFA FUAD,
MAHARRAMOVA NAIMA CEYHUN**

Institute of Bioresources of the Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan (Ganja)

Summary. An extract of the Sumac (lat.Rhus) plant was obtained by hot extraction method. The physical and chemical parameters of the extract were determined, the pH of the medium, brown, red,

black, brown colors and their various shades were obtained using various dyes. The resistance to external influences and compliance with the requirements of the State Standards (DS) of natural silk fiber dyed at various pH values, color index, were investigated.

Keywords: *natural silk, sumac, dye, dye, optical density*

Hər birimizə yaxşı məlumdur ki, son yüz ildə planetimizdə çox ciddi ekoloji problemlər yaşanmışdır. Bu problemlərin yaranma səbəblərinin 90%-dən çoxu antropogen faktorlar insanların fəaliyyəti ilə bağlıdır. İnsanlar öz həyatlarını daha da yaxşılaşdırmaq, lazım olanları əldə etmək üçün təbii nemətlərdən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Üstəlik planetimizdə əhalinin sürətlə artımı (artıq 9 milyardı keçmişdir) xarici aləmə antropogen təsirləri ilbəl artır [1.s.28-30].

Artıq bəşəriyyət qloballaşan bu ciddi ekoloji problemlərin həlli yollarında müxtəlif qabaqlayıcı tədbirlər görməkdədir.

Belə qabaqlayıcı tədbirlərdən biri də ətraf mühitin qorunmasında biomüxtəlifliyin tədqiqi və ondan səmərəli istifadədir.

Əsas məqsəd sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin ətraf mühitə, daha doğrusu atmosfer havasına atılan karbon qazı emissiyasının minimuma endirilməsi, imkan olduqca tamam yox edilməsinə nail olmaq, zəif inkişaf etmiş, iqtisadi potensialı geri olan ölkələrə bu kimi problemlərin həllində maddi dəstək göstərilməlidir [2.s.40-43].

Sözü gedən məsələlərlə bağlı xüsusən bitki örtüyünün, meşələrin qorunması həlli vacib, təxirə salınmaz aktual problemin həllini ön plana çəkir.

Bu baxımdan qida sənayesi və toxuculuqda istifadə olunan müxtəlif antosianlar, karotinoidlər, xlorofillər kimi mürəkkəb üzvi birləşmələrə malik bitki xammallarının və aqrosənaye tullantılarından alınan boyalar mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Bioresurslar İnstitutu (Gəncə) olaraq Azərbaycanın qərb bölgəsinin biomüxtəlifliyinin qorunması, potensial ehtiyatlarının müəyyən edilməsi və ondan səmərəli istifadə olunması istiqamətində elmi araşdırmalar aparılır. Tədqiqat işlərimiz 2 laboratoriyada “Boyaq emalı texnologiyası” və “Yağlar və məlhəmlər” laboratoriyasında yerinə yetirilir. Əsas tədqiqat obyektlərimiz bölgənin flora və fauna, həmçinin bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadədir.

“Boyaq emalı texnologiyası” laboratoriyasında qərb bölgəmiz üçün xarakterik olan dərman, ədviyyat bitkisi kimi eləcə də boyaq bitkisi kimi istifadə olunan Sumaq (lat. Rhus) bitkisi tədqiqat obyekti kimi götürülmüşdür. Bitkinin bölgəmizdə yayılması arealı, fitokimyəvi tərkibi araşdırılaraq boyaq bitkisinin tərkibinə daxil olan rəngverici maddələr piqmentlərin miqdarı, texnoloji proses zamanı rəngin ayrılmasında, davamlılıq, xüsusən xarici təsirlər, Günəş şüaları, temperatur, rütubət, müxtəlif qatılıqda bəzi duzların təsiri və s. araşdırılır.

Sumaq (lat. Rhus) (Anacardiaceae) fəsiləsinə daxildir. Spesifik boyaq bitkisi olmasa da ondan tünd qırmızı, açıq qırmızı, yasəmən, çəhrayı və s. rənglər və onların rəng çalarları alınır.

Botanik xarakteristikası. Meyvəsinin tərkibində 18-20% aşı maddə, şəkər, üzvi turşular (alma, çaxır və s.), C, K vitaminləri və s. vardır. Meyvəsindən xalq təbabətində çay kimi dəmlənib istifadə edilir. Elmi təbabətdə duru ekstrakt hazırlanıb hipertoniya, şəkər xəstəliklərində istifadə olunur. Yabanı sumaq bitkisi Azərbaycanda Göyçay, Quba, Şəki-Zaqatalanın dağ meşələrində rast gəlinir. Sumaq iyun-iyulda çiçəkləyir. Xırda yaşılı-təhr göy rəngli tutqun çiçəkləri, uzunsov konusvari süpürgəciyin üzərində toplanır. Bu kimi faydalı bitkilərin qorunması, biomüxtəlifliyin tədqiqi və səmərəli istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qarşıya qoyulan məsələlərdən biri də qida və tekstil sənayesi istifadə olunan bitki mənşəli boyaların alınmasına geniş yer verməkdir. Beləki sintetik boyalar müxtəlif kimyəvi çevrilmələrə məruz qalmaqla, ayrı-ayrı toksiki reagentlərdən əldə edilir. Nəticə etibarlı ilə qida sənayesində istifadə edilən sintetik boyalar insanda, orqanizmində arzu olunmayan problemlərə səbəb olur. Təbii bitki mənşəli boyaların alınmasında əsas məqsəd bu kimi problemlərin qarşısını almaqdır.

Qeyd olunan həmin bitkilərdən 50 növ, tekstil materiallarının, 30 növün isə qida sənayesində istifadəsinin mümkünlüyü öyrənilmişdir. Onu da qeyd edək ki, dünyada 2000 çox bitki boyaq bitkisi kimi istifadə oluna bilər. Lakin bunlardan yalnız 130-u bu məqsəd üçün tətbiq edilir. [3.s.50-54].

Bölgənin boyaq bitkiləri, dərman bitkilərinin kompleks emalı texnologiyası ilə əlavə faydalı komponentlər alınması ilə yanaşı təbii ipək lifin boyadılması texnologiyası işlənmişdir.

Azərbaycan ta qədim zamanlardan bəri Şərqi ən böyük ipəkçilik ölkələrindən biri olmuşdur. Bu xalq sənəti növlərindən müxtəlif fərziyyələrə görə Azərbaycanda 2000 illik tarixə malikdir. Artıq V-VI əsrlərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında ipəkçilik mühüm yer tutmuşdur.

Qarabağda ipəkçilik müəssisələri əsasən Şuşa və Cəbrayıl qəzalarında yerləşirdi. XX əsrin əvvəllərində Şuşa qəzasında 12, Cəbrayıl qəzasında isə 5 ipəkçilik fabriki yerləşirdi. XV əsrin 70-ci illərində Şamaxı şəhərində olmuş İtaliya səyyahı Kontarini yazırdı ki, bu şəhərdə yüksək keyfiyyətli ipək parçalar hazırlanır. Həmin dövrlərdə Şamaxıdan Rusiyaya, İraqa, Suriyaya və başqa ölkələrə daha çox ipək aparılırdı.

XX əsrin 20-ci illərində Gəncə şəhərində İpəkçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu fəaliyyət göstərmişdir.

İpəyin kimyəvi tərkibli 97% zülal, 3% yağlar və aminturşulardan ibarətdir.

Təbii ipəkdən hazırlanan geyimlər, xüsusən alt geyimləri insan dərisini sağlamaqladır və cavanlaşdırır. Tərkibində olan protein çox yüksək səviyyədə saxlayır. Sirkulyasiya olunmaqla havadan artıq nəmliyin buxarlanmasına səbəb olur.

Sistin-aminturşu olub sisteinin oksidləşməsi məhsuludur. Peptidrabitləri və zülalların molekullarının yaranmasına mühüm rol oynayır. Kimyəvi formulu $C_6H_{12}N_2O_4S_2$ quruluş formulu:

Təbii ipək zülali maddə olub tut yarpaqları ilə qidalanan qurdların ifraz etdikləri məhsuludur. Həmin məhsullar əsasında təbii ipək lif almaqla ipək parçalar və digər ipəkdən hazırlanmış məhsullar əldə olunur. İlk dəfə təbii ipəyin əldə olunması Çində baş vermişdir. Bu təbii ipək İpək yolu vasitəsi ilə Çindən Avropaya gətirilməklə mühüm ticarət məhsulu olmuşdur. Təbii ipəyin liflərinə ölçüsü (qalınlığı) 20-3- mikrometr, bir baramadan alınan lifin uzunluğu 400-1450 m-ə çatır. [4.s.30-30].

Laboratoriyada təbii ipək lifin boyadılması texnologiyası işlənmişdir. Bunun üçün isti ekstraksiya üsulundan istifadə olunmuşdur.

Sumaq bitkisi ekstraktının fiziki-kimyəvi parametrləri

pH	t°	T %	ABS	conc	λ nm	Rəngab
4,14	23,9	17%	0,770	770	460nm	C ₄ SO ₄
5,49	24	4%	1,398	1398	420nm	K ₂ Cr ₂ O ₇
8,78	25	16%	0,796	798	460nm	Limon duzu

Sumaq bitkisi ekstraktının foto elektroklorimetrik (FEK) analizi

5 qr təbii ipək lif götürülür, əvvəlcədən hazırlanmış sumaq ekstraktı (200 ml) məhluluna daxil edilir. Boyama prosesi 30 dəqiqə qədər davam etdirilir. Rəngin bərabər paylanması üçün şüşə çubuqla qarışdırılır. Daha sonra yuyulub, qurudulur.

- 1) R0G0B0, boz qara, #000000
- 2) R248G0B152, tünd çəhrayı, #F80098
- 3) R248G0B0, qırmızı narıncı, #F80000

Bitki	nd	pH	λ q/sm ³	brix	Rəngab
Sumaq	1,3456	2,43	0,9807	8,9	CuSO ₄
	1,3376	2,43	0,9807	3,2	Limon duzu
	1,3410	4,54	0,9901	5,8	K ₂ Cr ₂ O ₇

ƏDƏBİYYAT

1. Ghosh D., Konishi T Akthocyanins and anthocyanin-rich extracts: role in diabetes and eye function. Asia Pac. J.Clin. Nutr 2007, 16 (2): 200-208.
2. Hichri İ., Barrieu F., Bags J., Kappel., Delrat S., Lauvergeat V.Recent advances in the transcriptional regulation of the flavonoid biosynthetic pathway. J. Exp, Bot, 2011:62 (8); 2465-2483
3. Horie K., Manashinna N., Maeda H. Phytoestrogenic effects of blackcurrant anthocyanins increased endothelial nitric oxide synthase (e NOS) expression in human endothelial cells and ovariectomized rats, MOLECULES 2019
4. Огнев Ю.С., Пивоваров В.Д., Артемова А.М., Куликов И.М. и др. Концепция создания Российской Национальной системы функциональных продуктов питания. Вавилонский с журнал чепечники и селекции. 2018; 22(7); 776-783. DOI.